

Geen verband tussen OETC-deelname en prestaties Nederlands onderwijs

Prestaties van OETC-leerlingen reden voor bezinning

door Geert Driessen en Paul Jungbluth

De leerprestaties van Turkse en Spaanse OETC-deelnemers op het gebied van eigen taal en cultuur, zijn zeker niet slecht te noemen; daarentegen geven die van de Marokkaanse taalgroep aanleiding tot de vraag wat bij die taalgroep eigenlijk verwacht mag worden, alleen al gezien de linguïstisch-didactische complexiteit van het onderwijs in het Arabisch.

Minstens zo belangrijk zijn de toetsresultaten voor Nederlandse taal en rekenen. Voor de prestatie in het reguliere, Nederlandse onderwijs speelt het volgen van OETC geen rol, noch in de richting die voorstanders pretenderen, noch in de richting die critici vrezen. Dit zijn enkele resultaten van een onlangs gepubliceerd onderzoek, uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen, in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de KU Nijmegen.

Het imago van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) lijkt op een dieptepunt te zijn beland. Het gemak waarmee de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het OETC buiten de reguliere onderwijstijd tracht te schuiven, bewijst dat.

Twee ontwikkelingen zijn daarvoor verantwoordelijk. Allereerst zijn de pretenties van OETC-voorstanders steeds groter en minder reëel geworden. Ten tweede is er een toenemend bewustzijn van de consequenties van continue kansarmoede bij migranten. Samen nemen zij het OETC in de tang: nauwelijks waar te maken doelstellingen

aan de ene kant en de verdenking een sta-in-de-weg te zijn voor effectief voorrangsbekleid aan de andere kant.

Geschiedenis

Het is meer dan twintig jaar geleden dat er voor het eerst OETC werd gegeven aan allochtone kinderen. In de loop der jaren is deze onderwijsvorm gesteerd door groeistruipen en het heeft er alles van weg dat de fase van kinderziekten niet over gaat. In 1988 bevestigden wij in een inventariserend onderzoek onder directeurs van

Het volgen van ETC-onderwijs heeft positieve noch negatieve invloed op de prestaties in het reguliere, Nederlandse onderwijs. (Foto: Studio André Ruigrok).

basisscholen en onder OETC-leerkrachten, het voortdurende isolement van het OETC. Aangevoerd werd dat de randvoorwaarden waaronder het OETC moet functioneren allesbehalve optimaal zijn. Zo registreerden we onder de verschillende betrokkenen weinig overeenstemming over doelstellingen, een gebrek aan goede leermiddelen, een tekort aan OETC-leerkrachten en verschillen van opvatting over het noodzakelijk aantal uren en het tijdstip waarop OETC gevolgd moet worden.

Vooraf dat laatste aspect is van belang, omdat de drang naar effectiviteit bij het onderwijsvoorrangsbekleid de aandacht heeft gevestigd op begrippen als „netto leertijd”. In het geval van migranten leidt dat makkelijk tot een beschuldigende vinger richting OETC, dat ten koste gaat van reguliere onderwijstijd voor de Nederlandse leerkracht. Wanneer allochtone leerlingen onder schooltijd lessen eigen taal en cultuur volgen, missen zij onderdelen van het Nederlandse curriculum en dat zou wel eens kunnen leiden tot nog meer achterstanden bij vakken als Nederlandse taal en rekenen. Voorstanders van OETC verwerpen deze redenering en wijzen op het belang van het

leren van de moedertaal als voorwaarde voor het leren van de (tweede) Nederlandse taal.

Tot voor kort was er eigenlijk niets bekend over de feitelijke resultaten van het OETC. Vragen als „Wat leren de kinderen bij het OETC?” en „Heeft het volgen van OETC geen nadelig effect op de prestaties in de Nederlandse vakken?” bleven, hoewel vaak gesteld, onbeantwoord. Ofschoon wel enkele experimenten met tweetalig onderwijs zijn geëvalueerd, kunnen die toch niet worden vergeleken met het OETC zoals dat op een groot deel van de Nederlandse basisscholen wordt gegeven.

Onderzoek naar effecten

Op verzoek van het ministerie en gesubsidieerd door SVO hebben wij in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de KUN, onderzoek gedaan naar de effecten en gevolgen van het OETC.

Bij de Marokkaanse taalgroep mag van het OETC niet te veel verwacht worden, gezien de complexiteit van het onderwijs in het Arabisch. (Foto: Studio André Ruigrok).

In hoofdzaak ging het daarbij om het verband tussen het volgen van de OETC-lessen en de kennis van de eigen taal en cultuur enerzijds en de prestaties voor Nederlandse taal en rekenen anderzijds.

Het effecten-onderzoek is een vervolg op onze eerdere, al genoemde studie. Stonden in het eerste onderzoek de directeuren en de OETC-leerkracht centraal, nu zijn het de betrokken leerlingen. Ging het in het eerste onderzoek vooral om attitudes en percepties, nu bestaat het onderzoeksmateriaal voornamelijk uit toetsresultaten die - onder nauwgezette controle van de testleiders - op de scholen werden verzameld. Het merendeel van de scholen dat aan het eerste onderzoek meewerkte, heeft dat bij het tweede weer gedaan. Het gaat om de leerlingen uit groep acht van 120 basisscholen, verspreid over heel Nederland. Omdat niet alle allochtone groepen in het onderzoek betrokken konden worden, is een beperking aangebracht tot de drie grootste. Op de 120 scholen zitten 368 Turkse, 254 Marokkaanse en de 46 Spaanse leerlingen in groep 8. Van deze leerlingen is nagegaan hoeveel uren OETC zij de laatste jaren gemiddeld per week volgden. Op basis van de verzamelde gegevens is een tweedeling gemaakt tussen OETC dat onder schooltijd op de basisscholen wordt gegeven en dat door het ministerie wordt betaald (voortaan: geformaliseerd OETC) en OETC dat na schooltijd, buiten de basisscholen om, door eigen „organisaties” van allochtonen wordt verzorgd en dat niet door het ministerie

wordt gesubsidieerd (voortaan: niet-geformaliseerd OETC). Turkse leerlingen blijken meer geformaliseerd OETC te volgen dan Marokkaanse en Spaanse, terwijl Marokkaanse meer niet-geformaliseerd OETC volgen dan leerlingen uit de andere twee groepen. Leerlingen, die geformaliseerd OETC volgen, doen dat meestal gemiddeld 2,5 uur per week; niet-geformaliseerd OETC wordt in hoofdzaak 2 uur per week gevolgd. Slechts een beperkt aantal leerlingen gaat helemaal niet naar het OETC (zodat een effectvergelijking tussen wel- en niet-volgers onmogelijk was).

Prestaties eigen taal en cultuur

De prestaties bij het OETC zijn op verschillende manieren bepaald. Omdat er geen kant en klare toetsen beschikbaar waren, is voor elke taalgroep een toets voor eigen taal en een toets voor eigen cultuur ontwikkeld. Bij taal gaat het om verschillende aspecten van de schriftelijke taalbeheersing, bij cultuur vooral om vragen over geschiedenis, aardrijkskunde, cultuur en godsdienst van het herkomstland. De prestaties zijn overigens niet alleen vastgesteld met behulp van (schriftelijke) toetsen; aan de OETC-leerkrachten is ook een oordeel gevraagd over de beheersing van de eigen taal door de leerlingen; en tenslotte hebben ook de leerlingen zelf nog hun oordeel gegeven over het eigen taalbeheersingsniveau.

De resultaten op de toetsen eigen taal laten zien dat de Turkse leerlingen bijna driekwart van de opgaven goed hebben, de Spaanse 60 en de Marokkaanse 20 procent. Het bijzonder lage niveau van de Marokkaanse leerlingen valt sterk op, dit te meer, omdat bij de constructie van de taaltoetsen al rekening was gehouden met een lager niveau voor de beheersing van het Arabisch, dan voor het Turks en Spaans. Op de toetsen voor eigen cultuur scoren de Turkse leerlingen ruim 75 procent goed, de Spaanse 65 en de Marokkaanse 50. De oordelen van de leerkrachten en leerlingen over het taalbeheersingsniveau lopen sterk parallel aan de toetsresultaten. Turkse OETC-leerkrachten vinden het beheersingsniveau van hun leerlingen wel goed, Spaanse leerkrachten vinden het niveau wat minder en Marokkaanse leerkrachten nog weer minder. Turkse leerlingen kunnen zich naar hun eigen idee makkelijk redden in hun eigen taal, Spaanse leerlingen wat minder en Marokkaanse hebben er naar hun eigen zeggen het meest moeite mee.

Complexiteit taalsituaties

Omdat de prestaties van de Marokkaanse leerlingen nogal afwijken, is het hier de plaats om even stil te staan, bij de taal- en onderwijssituatie in Marokko. In Marokko is het Arabisch de officiële spreektaal; daarnaast spreken zeer veel Marokkanen echter (nog) andere - sterk verschillende - talen en dialecten. De schrijftaal wijkt in belangrijke mate af van de spreektaal en kent bovendien een wel heel apart notatiesysteem. Deze complexe taalsituatie vormt een extra reden waarom Marokko een hoog percentage analfabeten kent. Het schoolverzuim (voorzover er aanbod is) is daarnaast hoog

en het onderwijsrendement laag. Tegen deze achtergrond is het nauwelijks mogelijk om tot een behoorlijke interpretatie te komen van de toetsscores: onder welke condities zouden Nederlandse leerkrachten een vergelijkbaar-complex leergebied effectief weten te realiseren? Dat neemt overigens niet weg dat de schriftelijke taalbeheersing zoals gemeten via de toets, op een wel erg laag peil ligt. Uit analyse van de leerkracht- en leerlingoordelen komt daarentegen naar voren dat de mondelinge taalbeheersing van de Marokkaanse leerlingen beter is dan de schriftelijke.

Prestaties en lestijd

De toetsprestaties en leerkracht- en leerlingoordelen hebben we in verband gebracht met de hoeveelheid tijd die de leerlingen gemiddeld per week aan OETC besteden. De uitkomsten van deze analyses duiden erop dat OETC-deelname voor elk van de drie taalgroepen verschillende gevolgen heeft. Turkse leerlingen bijvoorbeeld presteren in het algemeen beter naarmate ze meer het geformaliseerd OETC volgen. Bij meer dan 2.5 uur OETC per week lijkt er echter sprake van een omslagpunt: voorbij dat punt dalen de scores weer. Deelname van Turkse leerlingen aan het niet-geformaliseerd OETC gaat overigens samen met lagere taalscores. Bij de Marokkaanse leerlingen is het patroon van het geformaliseerd OETC minder duidelijk; het volgen van niet-geformaliseerd OETC gaat bij deze groep - anders dan bij de Turkse leerlingen - juist gepaard met betere resultaten. En ook het patroon bij de Spaanse leerlingen heeft eigen trekken. Wel is bij deze groep duidelijk dat meer geformaliseerd OETC samengaat met aanzienlijk hogere cultuurtoetsscores; daarnaast halen Spaanse kinderen die geen niet-geformaliseerd OETC volgen op drie van de vier prestatiepunten betere resultaten. Overigens is het goed mogelijk dat veel van deze verbanden geen simpel oorzaak-gevolg karakter hebben: de verklaring moet dan gezocht worden bij andere groepskenmerken.

Taal- en rekenprestaties

Behalve de prestaties binnen het OETC zijn ook de prestaties binnen het reguliere onderwijs gemeten. Daarvoor is gebruik gemaakt van onderdelen van de CITO-toetsen taal en rekenen. Uit de resultaten blijkt dat de Spaanse leerlingen het beste presteren met een goed antwoord op ongeveer 80 procent van de taal- en van de rekenopgaven; Turkse leerlingen halen een score van circa 70 procent voor taal en 65 voor rekenen en Marokkaanse leerlingen sluiten de rij met ongeveer 65 procent voor taal en ruim 60 voor rekenen. Ook deze scores zijn in verband gebracht met de hoeveelheid tijd die leerlingen wettelijk aan OETC besteden. Evenals bij de prestaties binnen het OETC, bestaan ook hier opmerkelijke verschillen tussen de drie taalgroepen. Enkele tendensen: Turkse en Spaanse leerlingen halen de hoogste taal- en rekenscores bij gemiddeld 2.5 uur geformaliseerd OETC per week; Marokkaanse leerlingen daarentegen presteren het beste

bij óf veel, óf weinig geformaliseerd OETC; in het algemeen leveren leerlingen die geen niet-geformaliseerd OETC volgen betere taal- en rekenprestaties dan leerlingen die dat wel doen.

Nagegaan is waardoor de verschillen in toetsprestaties Nederlandse taal en rekenen van Turkse en Marokkaanse leerlingen het beste verklaard kunnen worden. Bij de Turkse leerlingen blijkt vooral het aantal jaren dat zij in Nederland verblijven van belang, daarnaast of zij de door OETC-deelname gemiste lessen Nederlands weer inhalen (wat overigens vaak het geval blijkt te zijn). Bij Marokkaanse leerlingen gaat het om het aantal jaren dat zij Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Deelname aan geformaliseerd OETC komt bij beide taalgroepen niet voor in het rijtje van verklarende factoren.

Conclusie

Wat kan nu op basis van deze onderzoeksresultaten gezegd worden? In de eerste plaats blijkt dat er opmerkelijke verschillen bestaan tussen de drie taalgroepen.

Dit betekent dat er niet zonder meer over *het* OETC kan worden gesproken, maar dat de taalgroepen onderscheiden moeten worden. Terwijl de resultaten van het Turkse en Spaanse OETC redelijk tot goed kunnen worden genoemd, liggen die van het Marokkaanse OETC - vooral de schriftelijke taalbeheersing - op een beduidend lager niveau. Er is in dit verband al gewezen op de complexe taalsituatie in Marokko; eerder werd geconstateerd dat de randvoorwaarden waaronder het OETC moet functioneren, lang niet optimaal zijn. Daarbij komt nog dat deze allochtone leerlingen uit eenzelfde sociaal-economisch milieu komen als de groep Nederlandse leerlingen die het zwakst presteert. Ondanks deze voorbehouden lijkt het erop dat het nastreven van een redelijk niveau van schriftelijke beheersing van de Arabische taal voor de Marokkaanse leerlingen onder de huidige condities niet realistisch is.

Bij Nederlandse taal en rekenen blijkt dat de Spaanse leerlingen goede prestaties leveren, de prestaties van de Turkse leerlingen minder zijn en die van de Marokkaanse nog weer lager. Uit de analyses komt echter niet naar voren dat deze lage prestaties het gevolg zijn van deelname aan de OETC-lessen. Daarvoor lijken andere factoren, zoals het aantal jaren gevolgd Nederlands onderwijs, veel meer van belang. Dat geldt waarschijnlijk ook voor - in dit onderzoek niet nader belichte - effectiviteitsdeterminanten van het reguliere, Nederlandse onderwijs. Voor het onlangs door de WRR uitgebrachte advies om al het OETC buiten schooltijd te geven, kunnen - gelet op de prestaties van de betreffende leerlingen - aan onze studie in ieder geval geen argumenten worden ontleend. (D)

Het hier besproken onderzoek was mogelijk dankzij een subsidie van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO-project 5546).

Geert Driessen, Kees de Bot en Paul Jungbluth, De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Turkse en Spaanse leerlingen. ITS, Nijmegen, 1989. Te bestellen bij ITS, tel.: 080-780111.

Politieke onderwijsnotities

Niet morrelen aan de Grondwet!

Drs. G. van Leijenhorst.

Het kabinet is demissionair. W. J. Deetman is naar het parlement verhuisd en neemt daar nu de hoogste plaats in. Twee redenen die ertoe hebben bijgedragen dat de leden van de Vaste Kamercommissie van O&W aanzienlijk minder stukken ontvangen dan jaren het geval is geweest.

Maar het lijkt wel of het onderwijsveld nu enige compensatie wil bieden, want in een week tijd werden er bij ons drie nota's op tafel gelegd:

- het lijvige rapport „Ruimte voor kwaliteit” van het wetenschappelijk instituut van het CDA;

- de nota „Het algemeen bijzonder onderwijs na 1990” van de NABS, de Stichting Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad;

- het advies „wijken door herijken” van de NPCS, de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad; en dat terwijl het ABOP-rapport „De bedrijvige school” nog maar enkele weken oud is. Natuurlijk kan hierna geen evenwichtige bespreking volgen van deze geschriften. Daarvoor is de toegemeten ruimte te gering. Het lijkt me daarom het beste om er een paar draden uit te trekken, waarop ik enkele borduursteekjes aanbreng.

Laat ik vooraf vaststellen dat de onderwijsorganisaties ondanks alle malaise waarover gesproken wordt, blijkbaar niet bij de pakken neer zitten, maar intensief willen meedenken over de toekomstige ontwikkelingen. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de nieuwe bestuursfilosofie (notitie school naar 2000). Het advies van de Toetsingscommissie Hirsch Ballin heeft gelukkig rust gebracht, te meer ook omdat daarin de positie van openbaar resp. bijzonder onderwijs duidelijk is gemarkeerd.

Art. 23 van de Grondwet blijft dus een actueel uitgangspunt, de vraag is echter of er in de praktijk wel voldoende rekening mee wordt gehouden. Het wetenschappelijk instituut voor het CDA heeft voor een lijvig boekwerk gezorgd van hoog gehalte. Wat mij evenwel intrigeert is het feit dat men van hieruit al weer een pleidooi houdt voor de privaatrechtelijke bestuursvorm van de openbare school. Het rapport stelt dat het tweesporig onderwijsstelsel voor de christen-democratie niet principieel ter discussie staat (blz. 71) en dat zorgvuldigheid geboden is (blz. 72). Maar de uitspraak dat het juridisch mogelijk is om openbare scholen onder te brengen bij stichtingen of verenigingen, lijkt mij daar moeilijk mee te rijmen. Gepleit wordt voor een verenigingsstructuur, die dan wel moet samengaan met een strakke handhaving van het openbare karakter van de school. Nu is bekend dat deze discussie elders eveneens gevoerd wordt, ook collega Wallage krijgt een plaats in deze galerij (blz. 71). Gelet op een grotere zelfwerkzaamheid van de samenleving zijn daar best goede woorden aan te wijden. Echter - en dat is dan jammer - de Grondwet kent slechts van overheidswege gegeven onderwijs (openbaar onderwijs) en aan het particuliere initiatief ontsproten onderwijs (bijzonder onderwijs). Een tussenweg, een derde mogelijkheid, bestaat niet. Waar men werkt met commissies ex. art. 61 en art. 63 e.v. van de Gemeentewet, blijft de open-

bare school ten principale een overheids-school. In de verdere (juridische) vormgeving van de ideeën, waarvan het wetenschappelijk instituut spreekt, zie ik dan ook weinig heil. Wat betreft de politieke opstelling van het CDA, verwijs ik naar de duidelijke stellingname van de partijraad van 15 juli - geheel in lijn met het hier weergegeven standpunt.

De discussies over dit onderwerp dragen er echter wel toe bij dat de verhouding tussen openbaar onderwijs en (algemeen) bijzonder onderwijs erg onhelder wordt. Als de openbare school niet neutraal of waarden-loos kan zijn (Van Kemenade, geciteerd op blz. 69), maar een pluriforme ontmoetingsschool is en daarnaast de bestuursvorm van de openbare school wordt „verbijzonderd”, welk onderscheid is er dan nog met de algemeen bijzondere school, de school waaraan de NABS-nota een beeldende beschrijving wijdt? Dit geldt te meer, daar ook de NABS de vraag aan de orde stelt of het openbaar onderwijs wel onlosmakelijk verbonden is aan de publiekrechtelijke bestuursvorm (blz. 21). De NABS wordt niet moe erop te wijzen dat het algemeen bijzonder onderwijs een eigen richting is en dus niet uitwisselbaar met het openbaar onderwijs en baseert dit op zijn grondtrekken: pluriformiteit en autonomie. Akkoord, maar geldt dit nog steeds nu ook de NABS achter de publiekrechtelijke bestuursvorm van de openbare school een vraagteken plaatst? Tenslotte de vraag: op grond waarvan bepalen ouders hun keuze, in dit geval voor de openbare dan wel voor de algemeen bijzondere school? Is het systeem van de directe meting daarbij een goed middel? Het gaat daarbij toch niet alleen om levensbeschouwelijke en niet-levensbeschouwelijke scholen!

Het CDA-rapport geeft de zwakke kanten van de directe meting helder aan in zes overwegingen (blz. 116). De NABS vindt directe meting een goede zaak, maar betwijfelt eveneens of aan de keuze van de ouders wel voldoende informatie ten grondslag ligt (blz. 17 e.v.). Ik zou zo zeggen dat dit niet verwonderlijk is, zeker zolang de mistige discussies omtrent een derde weg tussen openbaar en bijzonder onderwijs maar blijven doorgaan. Ook om die reden kunnen we ons maar beter aan de wettelijke planprocedures houden.

Laten we eens ophouden met het morrelen aan ons grondwettelijke onderwijsbestel: geen aantasting van het bijzonder onderwijs (o.a. het willen afschaffen van de overschrijdingsregeling of het willen delegeren van regelgeving naar provincies en gemeenten); en geen aantasting van het openbaar onderwijs (o.a. door het zodanig te verbijzonderen dat het zijn door de grondwet bepaalde plaats en functie verliest).

De pacificatie mag niet louter geschiedenis worden!

Drs G. van Leijenhorst is lid van de Tweede Kamer voor het CDA, en voorzitter van de vaste Kamercommissie van onderwijs en wetenschappen.